

ДИЗАЙН-ПРОЄКТ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНО-ГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ

Маркова Дар'я Вікторівна ¹ [0000-0002-5477-8681],
Кардашов Володимир Миколайович ² [0000-0002-9872-1820]

- ¹ Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, член Спілки дизайнерів України, Україна, kentavr.melitor@gmail.com
- ² Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна

Анотація. Метою наукового дослідження, результати якого викладені у статті, є теоретичне обґрунтування необхідності розробки фірмового стилю для художньої школи, а також науково-практичні рекомендації процесу створення та реалізації конкурентної стратегії мистецьких шкіл. У період зростання інтересу до саморозвитку на ринку освітніх послуг значно збільшилась кількість пропозицій від різноманітних курсів, приватних педагогів та закладів мистецької освіти. Щоб не загубитися серед усього різноманіття, школа може вирізнитись через візуальну індивідуальність і впізнаваний образ, який вирізняється серед інших. Тому в умовах ринкової конкуренції кожному закладу мистецької освіти необхідно заявити про себе, зробити так, щоб з ряду подібних закладів споживачі вибрали саме їх. Найбільш ефективно це можна зробити за допомогою якісної освіти, продемонструвавши результати навчання – здобутки та перемоги учнів.

Ключові слова: дизайн, фірмовий стиль, логотип, динамічний логотип, рекламно-графічний комплекс.

Фірмовий стиль навчального закладу є певним «інформаційним носієм», допомагає потенційному споживачеві орієнтуватися в потоці освітніх послуг, полегшує процес вибору. При розробці стояло завдання створити зрозумілий і впізнаваний знак. Новітні технології у двадцять першому столітті дозволяють вести бізнес зі швидкістю думки за допомогою електронного інструментарію. Проблема висувається з того, що компаніям потрібні рекомендації стосовно використання динамічного фірмового стилю. Адаптивні – для веб-сайтів,

мобільних додатків, та анімаційні – для використання у відеоконтенті та рекламі. Зазвичай фірмовий стиль, він же айдентика, включає логотип, патерн, пару шрифтів і кілька кольорів.

Мурашко М. (2015) виявила найвпливовішу сферу – моушн-дизайн реклама, яка поєднує дизайн та анімацію, Романишина О. (2015) підняла питання про необхідність додавати моушн-дизайн у фахову підготовку дизайн-освіти у вищому навчальному закладі, Яворик Ю. (2008) висвітлює значущість інформаційних технологій у формуванні графічних знань та вмінь. Проте на цей час галузь моушн-дизайну недостатньо застосовується для освітніх послуг.

Ідея про своєрідне «вмирання» статичного логотипу розвивається вже протягом деякого часу, коли веб-майстри розмірковують про веб-дизайн, соцмедіа проєкти, про невеликі favicons (це іконка, розташована перед назвою сторінки у вкладці браузера) у веб-браузерах. І так, думати про розвиток веб-дизайну в цілому, про конкретні стилі, тренди, течії доводиться багато, і тоді усвідомлюється думка і ситуація, що склалася: статичний логотип використовується мало, він став йти від нас.

З іншого боку, кожен з вас може навести чимало прикладів, коли компанії використовують лише звичайну картинку як логотип без будь-якої анімації. Справа в тому, що у світі немає глобального переходу до анімації, але є безліч можливостей і причин для переходу.

Щоб встигнути за змінами, бренди переосмислюють дизайни, зокрема, вдихаючи нове життя в логотипи. Наприклад, якщо вивчити відеоконтент соцмедіа проєктів, де використовуються анімовані логотипи, та й багато сайтів теж не цураються їх (WayUp, 2022).

Зручніше за все використовувати невелику анімацію, що сприятиме кращому візуальному сприйняттю логотипу. Причина також і в тому, що багато соцмедійних проєктів мають круглу «пляму» зображення профілю, в якому багато логотипів банально не вміщуються. Тому анімація стає тим способом, який дає можливість користувачам краще розглянути логотип та дізнатися про бренд.

Якщо зайти в Google у день якогось свята, замість звичного логотипу можна побачити дудл — змінений напис із ілюстраціями та анімацією. Це один із проявів динамічної айдентики. У таких фірмстилях, залежно від дизайнерського задуму, можуть змінюватися форми знака, шрифти, ілюстрації або колір. Але завжди будуть незмінні атрибути, через які бренд залишається пізнаваним. Наприклад, серед дудлів Google ніколи не буде тривимірної графіки – це завжди плоскі векторні ілюстрації у близьких один до одного стилях.

Анімований логотип змусить звернути увагу на компанію, та допоможе запам'ятати бренд. До того ж, використання адаптивного, динамічного та анімаційного варіантів логотипа зводиться до того, що він приверне увагу дітей.

Кремінська художня школа є єдиною художньою школою у місті. Тому створення для неї фірмового стилю та запам'ятовувального логотипу приверне увагу потенційних учнів та їх батьків, підкреслить значимість для міста, та створить нові умови для її розвитку.

Споживачами Кремінської художньої школи є діти та підлітки (6-18 років) та дорослі (25+). Під час розробки логотипу потрібно було враховувати психологічні особливості розвитку цих груп та напрямки, що існують у Кремінській художній школі. «Детально ознайомившись з методиками Г. Кершенштейнера, Д. Дьюї та А. В. Бакушинського, ми дійшли висновку, що метод вільного малювання – основний на перших етапах дитячої творчості» (Кардашов, 2011, с. 44).

У результаті вивчення специфіки роботи школи було виконано декілька ескізних пошуків. Було ретельно підібрано кольорову гамму. Для дитини-дошкільника червоний, жовтий, рожевий, блакитний та помаранчевий – це радісні, яскраві, веселі та добрі кольори. А ось коричневий, чорний, темно-синій, білий, темно-зелений – сумні, серйозні, нудні, злі, негарні кольори (Полуянов, 1988), тому дизайн фірмового стилю художньої школи легко сприймається візуально і запам'ятовується в дитячій свідомості в результаті вірно обраної колірної гами і вдало підібраних виразних і пам'ятних елементів.

У процесі створення фірмового стилю було розроблено фірмовий знак. Як і у будь-якій іншій мистецькій роботі, при дизайні фірмового знаку необхідно дотримуватись композиції і структури зображення. В основі фірмового знака лежить коло, яке асоціюється з нескінченністю і водночас із завершеністю та пензлик, який відображає направленість діяльності школи.

Тож, у дизайн-проекті розробляється адаптивний, динамічний та анімаційний вид логотипа у зв'язці з основним логотипом. В нашому випадку може бути згаданий вище варіант. В якості головного елементу композиції виступає олень — символ стародавній, він присутній в усіх історичних традиціях. І метелик. Гра на рухові. Це завжди благодатний символ відродження та оновлення, символ людської душі. Окрім того, олень є символом міста, а метелик означає свободу творчості.

Необхідність розробки елементів фірмового стилю для Кремінської художньої школи зумовлена збільшенням кількості позашкільних освітніх закладів на ринку, посиленням конкуренції на фоні економічної кризи, а також відсутністю комплексного підходу до фірмового стилю.

У зв'язку з віковими особливостями споживача створюється дизайн фірмового стилю, який зрозумілий і приємний учням різного віку, тобто логотип грайливий, казковий, відбиває допитливість дитячого віку, підходить як дівчаткам, так і хлопчикам, ідентифікує цільову аудиторію. Це допоможе донести до споживачів, що в художній школі дитина буде вчитись спілкуватись, творчо розвиватись, малювати та бачити прекрасне навкруги.

Літературні джерела

1. Кардашов, В. М. (2011). Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри : *монографія*. 3-тє вид., допов. Мелітополь.
2. Мурашко, М. (2015). Принципи візуального сприйняття інформації в дизайні рекламного роликун. *Аркадія. Мистецтвознавчий та культурологічний журнал*, 4(45). С. 46–57. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2015_4_10.
3. Полуянов, Ю. А. (1988). *Дети рисуют*. Москва : Педагогика.
4. Романишина, О. Я. (2017). Моушн-дизайн як складник фахової підготовки дизайнерів у вищому навчальному закладі. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9 – 10 листопада, 2017)* Тернопіль : Осадца Ю.В. С. 79–83.
5. Уходит Ли В Прошлое Статический Логотип | *WayUp* (2022). Retrieved from: <https://wayup.in/ua/blog/dead-static-logo-in-web-design>
6. Яворик, Ю. В. (2008). Система застосування графічних комп'ютерних програм у підготовці майбутніх фахівців з дизайну (*автореферат кандидатської дисертації*). Київ. Інститут вищої освіти АПН України